

Зависимость угла преломления от диаметра фотонов

Раимкулов Марат Нурдинович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Институт Физики Национальной академии наук (г. Бишкек)

Аннотация. В данной статье предложен принцип, на основе которого осуществляется преломление фотонов, при прохождении через раздел оптических сред. Выведена и предложена формула зависимости угла отклонения фотонов (от первоначального направления движения) от их радиусов. Даны схематические пояснения, иллюстрирующие полученную зависимость.

Ранее уже были рассмотрены механизмы преломления, основанные на анализе взаимодействия фотонов со средой как частиц, обладающих определенной формой и своей структурой, имеющей электрическую и магнитную индукцию [1, 2].

Исходя из структуры фотона, можно предположить, что каждый фотон, попадая на раздел двух сред и сталкиваясь с оптической средой, сталкивается с атомами или молекулами поверхности этой среды. В силу тороидальной структуры фотона и его многократно превосходящих размеров по сравнению с размерами атомов и молекул (для фотонов видимого

спектра), он не способен столкнуться своим центром, поэтому сталкивается одним из своих краев. Это столкновение, с большой долей вероятности, осуществляется той частью первичных вихрей фотона, которые встречаются с первичными вихрями нуклонов ядра (Рис. 1). На рисунке 1.а наглядно проиллюстрировано, что фотон, в силу его большого диаметра по сравнению с размерами атома, сталкивается одним из своих краев. На рисунке 1.б показана детализация области электрического взаимодействия между первичными вихрями фотона и протона, отмеченная цифрой 1 на рисунке 1.а:

Рис. 1. Взаимодействие, возникающее при столкновении фотона и ядра атома среды:
а) столкновение фотона с частицей среды; б) электрическое взаимодействие между первичными вихрями фотона и протона ядра атома.

Механизм этого взаимодействия более подробно был описан ранее [3, 4]. Сейчас отметим лишь тот факт, что данное взаимодействие является электрическим, которое за счет механизма воздействия электрических сил притягивает первичные вихри фотона к первичным вихрям протона ядра. Такое столкновение, за счет максимального сближения между фотоном и атомами среды, приводит к тому, что в этот момент электрическое взаимодействие между фотоном и ядром отдельного атома наиболее сильно. Данный факт, с большой вероятностью приводит к тому, что фотоны на некоторое время прилипают к ядру, но за счет силы инерции, превышающей силу притяжения между фотонами и ядром, через время задержки τ (время прилипания) фотон продолжит свое движение в измененном направлении. Разберем этот процесс более детально. С одной стороны, во время сближения фотона с ядром усиливается сила притяжения, основанная на электрическом притяжении, которая, как отмечалось выше, была рассмотрена ранее. С другой стороны, на фотон действует сила инерции, которая проявляется через кинетическую

энергию и импульс фотона, и которая заставляет фотон двигаться дальше. Причем не столкнувшиеся части фотона она заставляет двигаться в направлении движения, которое было у фотона до столкновения, а столкнувшуюся часть фотона, эта сила заставляет отразиться от ядра в обратном направлении. Вследствие того, что фотоны, при столкновении отражаются от оптических поверхностей, и это нам известно из опыта, мы можем констатировать тот факт, что сила инерции сильнее, чем возможная сила притяжения между столкнувшимся фотоном и оптической средой. Но поскольку сила притяжения присутствует, то она дает некоторую задержку τ , связанную с кратковременным прилипанием части фотона к ядру. За время, на которое фотон «прилипает» к ядру, его траектория движения напоминает движение маятника, закрепленного одним своим концом и совершающего движение другим концом (Рис. 2):

За это время свободный конец фотона В повернется на некоторый угол φ вокруг ядра. На этот же угол φ сместится направление движения фотона. То есть после отрыва прилипшей части фотона от ядра атома, траектория движения фотона изменится на

угол φ , относительно первоначальной траектории движения (Рис. 3).

Рис. 2. Угол поворота фотона.

Рис. 3. Угол изменения траектории движения фотонов.

Таким образом, угол φ - это угол изменения направления движения фотона после его столкновения с частицей среды и он связан с углом падения и преломления следующим образом. При переходе из среды менее плотной X в среду более плотную Y, угол φ равен: $\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = k\alpha$. И соответственно при переходе из среды более плотной Y в среду менее плотную X, угол φ будет равен: $\varphi = k(\varphi_r - \varphi_i) = -k\alpha$ (Рис. 3):

Рис. 4. Скорости различных частей фотона: а) в течение времени τ ; б) по истечении времени τ .

По истечении времени τ , точка A фотона оттолкнется от препятствия (точки D) (Рис. 4.б). И здесь мы имеем различные варианты скорости движения точки A относительно препятствия (точки D). Первый крайний вариант, столкновение точки A фотона с препятствием абсолютно неупругое. В этом случае линейная скорость точки A относительно препятствия (точки D) равна нулю. Второй крайний вариант, столкновение точки A фотона с препятствием абсолютно упругое. В этом случае линейная скорость

На рисунке 3 показана разница между углом преломления φ_r и углом падения в виде угла α . Ранее [5] уже был описан механизм такого преломления и показана связь и различие между углом отклонения φ (Рис. 2) и углом α (Рис. 3), а также было показано, чему равен коэффициент k . А сейчас разберемся с формированием угла φ и его зависимостью от радиусов фотонов.

Мы знаем, что угол преломления зависит от длины волны движущегося потока фотонов. Но чтобы более детально понять, какова зависимость угла преломления от длины электромагнитной волны, разберем, как зависит угол преломления от радиусов фотонов.

Как уже было отмечено, после столкновения фотоны, в течение времени τ начинают вращаться вокруг ядра. Определим зависимость угловой скорости такого вращения от диаметра фотона. Из опытов известно, что фотоны после отражения или преломления в вакууме, продолжают лететь со скоростью C. Помня об этом, обратимся к рисунку 4. Для того, чтобы фотон после «отлипания» от ядра продолжил движение со скоростью C, его центр (точка O) должен вращаться вокруг ядра (точки D) с линейной скоростью C, т.е. $V_O=C$, в течение периода времени τ . В течение этого времени точка A остается прилипшей, поэтому ее скорость будет равна нулю (Рис. 4.а). В то же время относительно точки O скорость точки A будет равна $-C$. Это значит, что линейная скорость вращения точки B относительно точки O также будет равна C, но направлена она будет в противоположную сторону. В то же время относительно неподвижной системы координат, например, относительно точки D, линейная скорость вращения точки B будет равна $2C$ (Рис. 4.а):

точки A относительно препятствия (точки D) равна скорости до столкновения, т.е. она равна C. Все другие варианты величин скорости точки A находятся в интервале от нуля до C, т.е. $0 < V_A < C$. Тогда линейная скорость вращения точки A относительно центра фотона (точки O), будет находиться в интервале от C до $2C$, $C < V_A < 2C$. В этом случае встает вопрос: «Какое столкновение между точкой A

фотона и частицей мы имеем на практике»? Попробуем разобраться.

Как уже отмечалось выше, после отражения фотонов, например, от зеркала, их скорость остается прежней и равной C (в вакууме). Это означает, что потери кинетической энергии, при столкновении, настолько малы, что скорость фотонов практически не меняется и остается равной C . Это также означает, что фотоны претерпевают упругое соударение близкое к абсолютному. При упругом соударении фотона упругим будет соударение всех точек фотона, включая точку A при отражении от препятствия D . Это приведет к тому, что скорость точки A после отражения будет стремиться к величине C , но направлена она будет в противоположную сторону от общего движения фотона (Рис. 4.б). Таким образом скорость точки A будет равна $-C$ относительно неподвижной точки D и $-2C$ относительно центра фотона, т.е. точки O . Аналогичным образом изменится линейная скорость точки B фотона, она станет равной $2C$ относительно центра фотона, точки O .

Следует отметить, что мы говорим о соударении близком к абсолютно упругому, но не об абсолютно упругом. Это означает, что потери скорости фотона при столкновении все же будут, но поскольку измерение абсолютной скорости фотонов весьма сложная задача, а потери при соударениях вероятно столь малы, что они на сегодняшний день пока не были зарегистрированы для фотонов, изначально двигающихся со скоростью C (в вакууме). Поэтому мы это незначительное изменение скорости пока будем считать стремящимся к нулю.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы можем заключить, что линейная скорость вращения краев фотона относительно центра будет равна $2C$. И, исходя из предложенной логики, важно отметить, что эта скорость вращения краев фотонов будет одинаковой для фотонов любого диаметра. Следовательно, вариации его угловой скорости будут зависеть только от радиусов фотонов ($\omega = \frac{V_{B0}}{R_{\phi}}$).

Рис. 5. Схема дисперсии луча. 1 – источник света; 2 – луч белого света; 3 – лезвие бритвы; 4 – экран; К – красный спектр; Ф – фиолетовый спектр.

Полученный результат хорошо подтверждает предложенный выше принцип преломления потока фотонов (основанный на изменении направления потока фотонов после их столкновения с частицами среды, в данном случае с частицами края лезвия бритвы) и зависимость угла преломления от длины волны (радиусов фотонов), полученную в результате эксперимента и проиллюстрированную на фотографии (Рис. 6), полученную с экрана 4 (Рис. 5):

Получив этот важный вывод, который говорит о том, что линейная скорость вращения края фотона относительно его центра, возникающего после столкновения с препятствием (в течение времени τ), равна C для любого радиуса, мы можем определить зависимость угла преломления от радиуса фотона.

Мы помним, что зависимость угла поворота от угловой скорости равна: $\varphi = \omega t$. В нашем случае $t = \tau$, а $\omega = \frac{V_B}{R}$. Где R – это диаметр фотона с центром вращения в точке A , а скорость вращения точки B относительно неподвижной точки A за период времени τ будет равна $2C$. Тогда угловая скорость будет равна:

$$\omega = \frac{2C}{d_{\phi}} \quad (1)$$

Следовательно, угол поворота будет равен:

$$\varphi = \frac{2C\tau}{d_{\phi}} = \frac{C\tau}{R_{\phi}} \quad (2)$$

Данная формула для приведенной схемы столкновения (Рис. 2) иллюстрирует зависимость угла поворота фотона от его радиуса R_{ϕ} . Исходя из нее, можно констатировать, что угол поворота и, соответственно, угол изменения направления распространения потока фотонов φ , имеет обратно пропорциональную зависимость от радиуса фотона и, согласно этой формуле, чем больше радиус (т.е. чем больше длина волны), тем меньше угол изменения направления распространения потока фотонов φ . А поскольку угол преломления напрямую связан с углом изменения направления распространения потока фотонов φ [5], то это **соответствует известным экспериментальным данным**.

Поскольку в данной работе показано, что преломление является следствием столкновения фотона своим краем с препятствием, то для дополнительного подтверждения этого факта был проведен эксперимент, схема которого приведена на рисунке 5. Узкий пучок белого света 2 направлялся на одностороннее препятствие, в нашем случае, на край лезвия бритвы 3. После прохождения светом этого препятствия на экране 4 наблюдалась дисперсия луча.

Эксперимент показал, что фотоны с большим радиусом отклонились меньше от первоначальной траектории движения (красный спектр), а фотоны с меньшим радиусом отклонились на больший угол от первоначальной траектории движения (фиолетовый спектр) (Рис. 5, Рис. 6). Таким образом, мы получили дисперсию белого света, аналогичную прохождению его сквозь призму.

Рис. 6. Дисперсия луча от одного края бритвы.

Анализируя формулу (2), следует отметить, что скорость фотонов в вакууме C величина постоянная ($C = const$). А в отношении времени «прилипания» фотонов к ядру τ можно сказать, что оно зависит от двух факторов, определяющих: 1) величину силы притяжения между фотоном и ядром атома и 2) величину силы инерции фотона. Сила притяжения, в свою очередь, зависит, с одной стороны, от величины электрической силы между ядром атома оптической среды и столкнувшейся частью фотона, а с другой стороны (как будет показано ниже) от диаметров фотонов и частиц, с которыми сталкиваются фотоны. Это означает, что основное различие между величинами этой силы будет зависеть от величины заряда и величины радиусов фотонов и тех или иных атомов составляющих оптическую среду, через которую проходит излучение. Сила инерции зависит от массы

столкнувшейся части фотона и от всей массы фотона.

Исходя из зависимости угловой скорости и угла поворота фотонов от их радиуса (формулы (1) и (2)) можно отметить несколько важных моментов. Первый, фотоны с меньшим диаметром за одно и то же время t успевают повернуться на больший угол. Второй момент заключается в том, что второе столкновение точек фотона A_1 и A_2 с частицей в силу геометрии фотона с меньшим радиусом происходит быстрее, чем у фотонов с большим радиусом. Т.е. даже при одной и той же угловой скорости точки A_1 и A_2 фотона с меньшим радиусом столкнутся с частицей быстрее, чем точки A_1 и A_2 фотона с большим радиусом. Вследствии жесткой структуры фотона и воздействия силы инерции на фотон логично предположить, что столкновение точек A_1 и A_2 фотона приводит к отрыву фотона от частицы в точке A_0 и, как следствие, к сокращению общего времени прилипания фотона τ к частице.

В данном случае общее время прилипания фотона τ к частице можно разложить на два времени: 1) время t , которое требуется фотону на поворот после столкновения точкой A_0 и до столкновения точками A_1 и A_2 с частицей; 2) время прилипания к частице τ_A точками A_1 и A_2 , связанное с величиной положительного заряда частицы:

$$\tau = t + \tau_A \quad (3)$$

Зависимость времени прилипания фотонов от заряда и размеров частиц среды была рассмотрена ранее [5], а сейчас рассмотрим воздействие второго момента влияющего на время прилипания τ к частице, связанного с радиусом фотонов (Рис. 7):

Рис. 7. Зависимость угла поворота, при столкновении точек A_1 и A_2 , от радиуса фотонов: $d_1 = d_2$; $r_1 < r_2$; $\varphi_1 < \varphi_2$; $t_1 < t_2$.

Поскольку фотон имеет форму тора, то второе столкновение с частицей происходит «боковыми» точками фотона (Рис. 8). У фотонов с меньшим радиусом «боковые» точки расположены ближе к центру, что и приводит (даже при одинаковых угловых скоростях поворота вокруг частицы) к

меньшему интервалу времени t между первым столкновением фотона точкой A_0 и вторым столкновением фотона точками A_1 и A_2 . А уменьшение интервала времени t , как было показано выше (формула (3)), приводит к уменьшению общего времени прилипания фотона τ к частице.

Рис. 8. Столкновение частей фотона с частицей среды: а) вид сбоку; б) вид спереди (со стороны излучателя).

Таким образом, мы можем подвести итог. С одной стороны, фотоны с меньшим радиусом имеют большую угловую скорость вращения, что ведет к большому углу отклонения от первоначального направления движения φ (формула (2)), а с другой стороны, фотоны с меньшим радиусом имеют меньшее время прилипания τ , что влияет на уменьшения угла отклонения от первоначального направления движения φ .

Выводы.

1. Выведена формула угла поворота фотона, иллюстрирующая зависимость угла поворота от радиуса фотона и времени его прилипания к частице среды.

2. Показано, что преломление связано с кратковременным прилипанием фотонов к частицам среды и изменением их направления в течение этого кратковременного промежутка времени. Также показано, что время прилипания фотонов зависит, в том числе, от их радиусов.

3. Показано, что дисперсия фотонов связана с различными величинами радиусов потока фотонов.

Литература.

1. Раимкулов М.Н. Механизм преломления электромагнитной волны. // Журнал: Физика №2, 2011, с.50-52.
2. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. Структура элементарных частиц и волновые свойства фотонов. // Итоги науки. Том 2. Гл. 2. – Избранные труды международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. – М.: РАН, 2014. – 186 с.
3. Раимкулов М.Н. Электрические силы и их связь со структурой элементарных частиц. // Журнал: Физика №2, 2012, с. 42-49.
4. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. О заряде элементарных частиц. // Журнал: Известия НАН КР №3, 2013, с.10-16.
5. Раимкулов М.Н. Зависимость угла преломления фотонов от оптической среды // Журнал: Евразийское научное объединение, г. Москва, № 9, 2019, с. 19-27.